

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ СУДНА «КАПІТАН АНТИПОВ» УКРАЇНСЬКОГО ДУНАЙСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА

Генчев В.В.

*Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,
старший викладач кафедри судових енергетичних установок та систем*

UPGRADE OF SHIP POWER INSTALLATION VESSEL "CAPTAN ANTIPOV" OF THE UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY

Henchev V.

*Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems*

Анотація

У статті викладено огляд судової енергетичної установки зі старим головним двигуном і пропонованим новим, його переваги для здійснення заміни, також коротко представлені вимоги Міжнародних Конвенцій, Дунайської Комісії щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, і відповідність нового обладнання цим вимогам.

Abstract

The article contains an overview of the ship's power plant with the old main engine and the new one, its advantages for this replacement, as well as briefly presented the benefits of the International Convention, the Danube Commission in order to avoid debris avoidance of too much commonness, and the appearance of a new possession of these benefits.

Ключові слова: двигун, потужність, витрата палива, енергоефективність, конвенції, охолодження двигунів, електронні системи, управління, діагностування, економічність.

Keywords: engine, tension, heat loss, energy efficiency, conventions, engine cooling, electronic systems, control, diagnostics, economics.

Розкриваючи тему переобладнання річкових суден-товкачів в Українському Дунайському Пароплаванні (УДП) слід зауважити що, судноплавання по річці Дунай дуже складне. Складний вигляд фарватеру, різні глибини та часте їх зміна, велике коливання температури річкової заборотної води в протягом року призводить до складного характеру зміни теплової та механічної напруженості у перехідних режимах гідромеханічного комплексу. Правильна технічна експлуатація суден з середньооборотними дизелями може бути забезпечена тільки при чіткому уявленні про режимні показники їх роботи в таких умовах, що швидко змінюються. Перехідні процеси дизеля в річкових умовах займають значну частину від загального часу роботи головного двигуна. Залежно від характеру та величини зміни навантаження, частоти обертання валу дизеля перехідні процеси пов'язані з впливом на подачу палива з посади управління, з умовами плавання судна, де змінюється момент опору гребного гвинта, та зі зміною зовнішніх умов та процесів, протікають у циліндрі дизеля. Отже складно що з географічної точки зору, мається на увазі перепади рівнів

води, круті повороти, багато мостів тощо, так і з точки зору технічної експлуатації, тобто перенавантаження судової енергетичної установки.

Крім того судноплавання чітко регулюється, а точніше, обмежується вимогами Європейською Дунайською Комісією та Міжнародними Конвенціями стосовно запобігання забруднення навколишнього середовища.

Отже почнемо з того що було встановлено на цих судах до переобладнання і спробуємо обґрунтувати заміну головних двигунів та їх систем охолодження. Від самого початку на судах типу «Капітан Антипов» були встановлені середньо оборотні двигуни фірми Deutz MWM, яка є одною із старіших німецьких виробників судових двигунів. Загальним для двигунів є 4-тактний цикл, високий рівень форсування з використанням газотурбінного наддуву, високий ступінь стиснення (понад 15) при відносно великих відносінах ходу поршня до діаметру, можливість використання важких сортів палива (до RMK700) та типові для Deutz MWM малі питомі маси. На рис. 1 зображено поперечний розріз цього типу двигун.

Рисунок 1. Поперечний розріз V-подібного двигуна типу TVD 632

Це був двигун цілком задовольняючим вимогам того часу. Судна типу «Капітан Антипов» двохвальні річкові судна, які за принципом штовхання проводили каравани барж по річці Дунай. На них було змонтовано, у якості суднової енергетичної установки, два середньо оборотних двигуна марки MWM. На той час це були двигуни з достатньою потужністю (понад 1000 KW) по два штуки на судно, охолодження двигунів проводилось за двоконтурною системою, яка передбачає у своєму складі наявність трубчастих або пластинчастих охолоджувачів прісної води самого двигуна та забортних насосів. Така система дуже погано відображалася на флорі, фауні бо разом з водою у насоси, трубопроводи та теплообмінні апарати потрапляла водяна

живність і там же гинула. Наявність двох забортних насосів призводила до подорожчання вартості судна, та підвищувала витрату палива. Паливні насоси високого тиску типу Bosh компонуються по 3-4 насосні елементи в один блок. Управління подачею здійснюється гідромеханічним регулятором. Форсунки багатодирчасті, під час роботи на важкому паливі охолоджуються маслом. Все це не сприяло виконанню сучасних вимог про захист навколишнього середовища та високого коефіцієнту енергоефективності EEDI.

Запропоновані до заміни японські двигуни фірми «MITSUBISHI» S12R-MPTAW, що зображено на рис. 2, мають характеристики, що зазначені в таблиці 1.

Рисунок 2. Загальний вигляд двигуна фірми «MITSUBISHI» S12R-MPTAW

Таблиця 1.

Основні характеристики двигуна S12R-MPTAW фірми «MITSUBISHI»

Модель двигуна	S12H-PTA
Тип двигуна	4тактний, дизельний
Система охолодження	рідинна
Кількість циліндрів	12
Конструкція двигуна	V-подібний
Тип палива	дизельне
Робочий об'єм, літрів	37,11
Наддув	імпульсний турбонаддув
Діаметр циліндра, мм	150
Хід поршня, мм	175
Ступінь стиснення	14:01:00
Основна потужність двигуна, кВт	980
Частота обертання колінчастого валу, об/хв.	1500
Регулятор обертів	електронний
Об'єм системи мастила, літрів	200
Об'єм системи охолодження, літрів	244
Витрата палива при 100% навантаженні, л/год	216,1
Напруга в системі електроустаткування, В	24
Система запуску	електростартерна
Робочий ресурс двигуна, мотогодин	30 000
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	1954x1472x1694
Маса двигуна, кг	4190

Порівнюючи характеристики цих двох двигунів, треба відзначити що двигуни фірми Mitsubishi дуже надійні та економічні. Мають розширену електронну систему управління з елементами електронної діагностики та реєстрації несправностей, режим захисту двигуна від особливо важких умов роботи, проміжним охолоджувачем з окремим контуром типу (SCAC). І це є найголовнішою перевагою у виборі, бо ця система не передбачає наявності у своєму складі насосів заборотної

води, а охолоджувач прісної води від двигуна знаходиться за бортом судна, тобто між бортом і ящиком охолоджувача. Таким чином прісна вода з двигуна охолоджується заборотною водою, яка потрапляє у ящик крізь вирізи у борту судна і не перекачується насосами, тобто не впливає на життєдіяльність річкової флори-фауни. А відсутність насосів здешевлює вартість самого проекту за рахунок зменшення витрати палива.

